

2008

FUNCONSERVATION

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE LARES 2008 – ACE (CME-COBRA)

Cláudio Monteiro & Alexandra Figueiredo

De 20 de Outubro a 31 de Dezembro de 2008

Coordenação: Doutora Alexandra Figueiredo
Arqueólogo de Campo: Dr. Tiago Lino

FUNConservation

Índice

Introdução	3
Meios utilizados, duração dos trabalhos de campo e condição do sítio ou sítio antes de iniciados os trabalhos	4
Objectivos	5
Descrição da estratégia da intervenção (Metodologia)	5
Localização e caracterizações gerais da área	6
Principais características da área de intervenção.....	7
Contextos antrópicos da zona envolvente	7
Descrição dos Trabalhos de Campo Realizados.....	8
Cronograma dos Trabalhos	21
Previsão do Programa Ulterior de Trabalhos.....	22
Resultados	22
Ficheiro Fotográfico	23
Bibliografia	46

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE LARES

ANO DE 2008

Introdução

Projecto: Central de Ciclo Combinado de Lares

Entidade consultante:

CC de Lares - ACE

Av. Beira Rio, Lares

3090-648 Figueira da Foz

Telf. 233 408 140 / Fax. 233 408 141

Entidade consultada:

Departamento de Arqueologia

Funconservation, Lda

R. da Fonte 28ª, 2300-024 Junceira

Telm. 931134684

Localização: Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 (folha nº 239) Lat. 40°07'450 / Long. 08°46'300'

As primeiras visitas da empresa à obra deram-se em finais de Setembro, tendo sido apresentado um plano de trabalhos arqueológico e o respectivo orçamento. Após a adjudicação, a 6 de Outubro, procedeu-se à realização do projecto e pedido de autorização do acompanhamento arqueológico à entidade de tutela, tendo estas sido autorizadas. Desta forma, o presente relatório de trabalhos reporta-se ao acompanhamento arqueológico que se encontra a decorrer desde o dia 20 de Outubro de 2008, na Central de Ciclo Combinado de Lares, freguesia de Vila Verde, concelho de Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

A presente empreitada foi alvo de um Estudo de Impacte Ambiental (E.I.A.) cujo parecer favorável à construção da Central de Ciclo Combinado foi dado pela Declaração de Impacte Ambiental (D.I.A.).

No seguimento destes trabalhos, a 1ª fase de acompanhamento (terraplanagens e aumento de cota na área de implantação da central com terras de empréstimo) foi realizada pelo arqueólogo Dr. Carlos Alberto Chaves.

Tal como os anteriores, o presente trabalho de acompanhamento visa implementar medidas minimizadoras no âmbito da salvaguarda do património – neste caso específico também aplicado a ambientes húmidos e subaquáticos, as quais passaram, entretanto, por uma prospecção directa, cujo relatório foi já apresentado à entidade de tutela – sendo que actualmente o trabalho se concerne a um acompanhamento terrestre na área da micro-tunelacção e restantes acções que envolvem perfurações, revolvimento de terras e/ou outras de cariz também intrusivo.

Meios utilizados, duração dos trabalhos de campo e condição do sítio ou sítio antes de iniciados os trabalhos

No decorrer dos actuais trabalhos de acompanhamento o arqueólogo de campo tem vindo a utilizar os seguintes materiais:

- Escala de 50cm;
- Seta de Norte;
- Máquina Fotográfica digital *Olympus*, modelo “ μ 700”; 7.1 px;
- Fita métrica de 30 metros;
- Bússola;
- Computador portátil TOSHIBA Satellite, série M40X;
- Disco Rígido portátil de 250Gb;
- EPI's - Equipamento Individual de Protecção (colete reflector, óculos de protecção, capacete, calçado de protecção);
- Carta Militar de Portugal do Instituto Cartográfico do Exército, Folhas 239 e 249;

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico tiveram início no dia 20 de Outubro de 2008, sendo o seu fim previsto para finais de Dezembro, pelo que o presente relatório de progresso dos trabalhos se baliza no período seccionado, a pedido da entidade contratante, por questões internas de organização, registando-se a partir deste momento a todos os dias 28 de cada mês de duração dos trabalhos.

A área de trabalhos de construção encontra-se dividida por várias parcelas, correspondendo cada uma delas a empresas distintas, conforme a especialidade e competência de cada uma.

O nosso acompanhamento, ainda que abranja genericamente a totalidade de acções que envolvam contacto directo com o solo, e que foram apresentadas ao IGESPAR, no plano prévio de

trabalhos do pedido de autorização, dirige-se, presentemente, com mais incidência para os trabalhos da “tomada de água”, sendo neste momento a única parte da obra que envolve contacto directo com terras “virgens” e não exclusivamente com terras de empréstimo.

A execução desta frente de trabalho está a cargo do consórcio “Seth - Opway”, cujo engenheiro responsável se encontra regularmente em contacto com o arqueólogo presente em campo Dr. Tiago Lino.

Conforme dita o relatório final da 1ª fase (CHAVES; pp. 4-5) da construção da Central de Ciclo Combinado de Lares foram efectuados acompanhamentos durante a demolição da antiga fábrica de Carboneto até então aí instalada, escavação e extracção de terras contaminadas da antiga fábrica a uma cota negativa de 3 metros de profundidade, extracção, transporte e aplicação de terras de empréstimo para rectificação das aberturas provocadas por essa mesma extracção e aumento da cota em toda a área da obra até uma altimetria (y) positiva de aproximadamente 2 metros, em média.

A obra encontra-se no seu estado intermédio de construção, tendo realizado já várias actividades tal como constam do plano de trabalhos da obra.

Actualmente todo o espaço a que se confinam as movimentações normais a que uma obra desta envergadura se encontra disposta gere-se por apertadas medidas de prevenção e segurança. Estas estão a cargo de uma vasta equipa técnica de higiene e segurança de trabalho que fazem cumprir a regulamentação e a administração das devidas medidas preventivas.

Objectivos

O principal objectivo destes trabalhos é acompanhar permanentemente todas as acções que directa ou indirectamente se relacionem com o subsolo (mesmo que algumas destas acções sejam superficiais), de forma a assegurar a salvaguarda de todos os vestígios de interesse patrimonial e arqueológico que possam surgir no decorrer desta fase de execução do projecto.

Este acompanhamento visa salvaguardar eventuais impactos que as acções executantes da presente obra possam vir a gerar.

Assim sendo, serão cumpridas na sua totalidade as medidas proteccionistas e minimizadoras impostas pela D.I.A. (Junho – 2006).

Descrição da estratégia da intervenção (Metodologia)

Como *modus faciendi* deste acompanhamento evidenciam-se coerentes os seguintes procedimentos metodológicos:

- Acompanhamento directo em campo de todos os trabalhos que estejam estritamente implicados no contacto, invasão e/ou movimentação de terras;

- Em caso de necessidade realizam-se algumas prospeções de campo nas zonas envolventes/periféricas;
- Recolha bibliográfica e oral adjuvante a um melhor conhecimento da realidade contextual arqueológica, histórica e patrimonial local;

No seguimento da aplicação destes procedimentos apressa-se necessário, em certa medida, proporcionar de forma indirecta, ou até mesmo directa, medidas pedagógicas de sensibilização das pessoas mais directamente envolvidas com as áreas acompanhadas (encarregados, manobreadores de máquinas, entre outros) de forma a minimizar acções inconscientes ou involuntárias que prejudiquem qualquer vestígio de interesse arqueológico que possa surgir, bem como o fornecimento de informação simplificada sobre procedimentos a tomar em caso de eventual aparecimento de vestígios.

Localização e caracterizações gerais da área

A área dos nossos trabalhos localiza-se na freguesia de Vila Verde, concelho de Figueira da Foz, distrito de Coimbra, conforme nos ditam as coordenadas da sua localização: Lat. 40°07'450 / Long. 08°46'300 e a Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 (folhas 239).

Ilustração 1 - Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 (folha 239)

A área total de edificação da Central aproxima-se dos 10 hectares, cuja propriedade pertence à EDP – Electricidade de Portugal.

Conforme resume a **Estrutura técnica e plano de trabalhos de arqueologia** anteriormente enviada ao IGESPAR e que concentra em sumário os resultados dos anteriores trabalhos, “nas proximidades não existe nenhum imóvel classificado, de interesse público ou concelhio ou até mesmo inscrito em algum plano director”. Igualmente “as estações arqueológicas mais próximas conhecidas e inventariadas até à data foram já descritas em prospecções anteriores e encontram-se incluídas na D.I.A., estando estes afastados da área de intervenção da obra” (pág. 2).

Principais características da área de intervenção

Conforme já foi referido anteriormente a área de intervenção localiza-se no mesmo espaço onde outrora laborou uma fábrica de Carboneto de Cálcio. Esta fábrica iniciou a sua actividade em 1966 e encerrou em 1985.

A sua intensa actividade provocou uma forte influência na contaminação dos solos locais. Foi por isso necessário, a quando do início da primeira fase dos trabalhos da Central, proceder-se à limpeza e descontaminação dos solos até uma profundidade de aproximadamente 3 metros, cuja cota foi reposta com terras de empréstimo e aumentada sensivelmente mais 2 metros.

Essas terras foram vendidas para a Holanda, tendo sido transportadas via marítima – sabe-se que na Holanda estas terras sofreram um processo de “reciclagem” e foram posteriormente aproveitadas para fertilização de solos agrícolas.

Conforme aponta o relatório de trabalhos de acompanhamento arqueológico dessa primeira fase, as terras foram vistas tanto durante a sua exploração como na sua aplicação *in situ*. Sabemos que a maior parte das actividades que presentemente se desenrolam na área que circunda as ilhas da Central estão sobre essas mesmas terras de empréstimo.

Contextos antrópicos da zona envolvente

Conforme podemos concluir, após consulta bibliográfica, a zona estuarina que envolve a área onde se localiza a construção da Central de Ciclo Combinado de Lares é sensível do ponto de vista de acções antrópicas.

O estuário do Mondego e os impactes de acção humana que sobre ele se fazem sentir desde tempos imemoriais permitem-nos, hoje, compreender de forma directa e concreta o grau de interdependências a que este território se encontra relacionado, num sistema que acopla as regiões circunvizinhas e que tem nessa mesma acção humana a raiz duma arquitectura de *landscape* que teve o seu início mais marcado nos séculos posteriores à formação da nacionalidade (1143). Até mesmo a densidade de ocupação desta bacia sofreu oscilações geralmente em função da maior ou menor dificuldade de utilização e aproveitamento dos recursos, chegando-se a considerar que “na orla mesozóica as ricas aluviões quaternárias se transformaram numa colmeia imensa, enquanto alguns

calcários do Liássico, os conglomerados e os arenitos do Mioceno, as areias pliocénicas e as dunas modernas provocaram o vácuo da população”. (MARTINS, p. 299)

Torna-se, então, claro que estas “razões parciais para a concentração populacional e que até os condicionalismos físicos mudaram significativamente ao longo dos tempos, impondo também contrariedades nas áreas baixas mais atractivas – devidas quer ao arroteamento de vastas superfícies da bacia hidrográfica (após o século XII) quer à destruição do coberto vegetal (intensificada a partir do século XV) – projectando a criação de um território em permanente transformação até aos nossos dias. Tanto que no Baixo Mondego o drama principal passou a ser o assoreamento e a inundaço das terras marginais, o enchimento e colmataço de muitos sectores do leito, atribuindo um carter irregular e instvel ao percurso do rio impossibilitando a navegaço, inclusive junto  foz, o que levou o homem a procurar soluçes que nem sempre se revelaram as mais adequadas”. (RIBEIRO, pp. 137 e 138)

Atender a estas razes, extra arqueolgicas, afigura-se-nos como forma complementar ao nosso estudo – parece-nos ser o melhor caminho para compreender de facto o que ter acontecido, morfolgica, hidrolgica e geologicamente, nesta regio que envolve a rea dos nossos trabalhos.

Descriço dos Trabalhos de Campo Realizados

DIA 20 DE OUTUBRO DE 2008

Foi efectuada uma visita guiada pormenorizadamente a toda a extenso da Central de forma a melhor nos ser possvel compreender os trabalhos na sua globalidade.

Neste dia no decorreram quaisquer tipos de trabalhos intrusivos nem revolvimentos de terras no espaço da obra, apenas se deu continuidade s soldaduras de colagem dos esteios metlicos das laterais da ensecadeira¹ (Fig. 4), pelo que, a nossa acço se limitou  recolha e leitura genrica de documentao e informao relacionada, *grosso modo*, com a presente obra de forma adjuvante a coerentes interpretaçes de contexto ao longo dos nossos trabalhos de acompanhamento.

DIA 21 DE OUTUBRO DE 2008

Na manh deste dia foi dada continuidade  recolha de informaes iniciada no dia anterior, aps termos recebido informao de que a tunelao apenas teria incio da parte da tarde deste dia.

Aps nova leitura de toda a rea da obra, e em conformidade com o relatrio dos trabalhos de acompanhamento arqueolgico da 1 fase, podemos confirmar que toda a Central se ergue a uma cota totalmente artificial. Aps demolio da antiga fbrica de carboneto, a rea foi amplamente elevada a uma cota superior com uma mdia geral de 2 metros positivos de terras de emprstimo, provenientes do lugar de Quinta da Murta, pelo que todas as fundaes e movimentaes trreas que se continuam a

¹ Considerando que os nossos trabalhos tiveram incio a 20 de Outubro de 2007 e a montagem da ensecadeira se remonta a data anterior encontrmos esta j em fase terminal de montagem, pelo que o nosso acompanhamento se revelou desnecessrio. Mesmo assim,  de salientar que as terras onde esta ensecadeira est instalada so provenientes de zona externa  rea total da obra, e segundo relatrio de acompanhamento arqueolgico da 1 fase dos trabalhos apurmos que estas foram vistas pelo arqueolgo responsvel por essa 1 fase dos trabalhos.

operar actualmente decorrem num nível estratigráfico totalmente descontextualizado, remexido e já anteriormente verificado arqueologicamente na 1ª fase dos trabalhos. Mesmo assim, podemos verificar que existe a possibilidade de as acções da obras descenderem a um nível de cota e de estratigrafia merecedor de pormenorizado e atento acompanhamento da nossa parte.

Da parte da tarde o arqueólogo em campo esteve presente nas diversas frentes de trabalho que envolvem perfurações e onde anteriormente se fizeram terraplanagens, aumentos de cota artificial com terras de empréstimo, verificando a presença de possíveis anomalias.

Devido a atrasos na zona da ensecadeira² localizada na zona Este da Central provocados por uma deficiência na permeabilidade das chapas verticais laterais da mesma o arranque da tunelacção encontra-se previsto para a manha de dia 22 do corrente mês. Este processo de tunelacção implicará a extracção de terras á medida que a perfuracção horizontal vai prosseguindo. Estas terras serão observadas pelo arqueólogo presente no local durante todo o processo da sua remoção.

Foram observadas igualmente outras frentes de trabalho da obra nomeadamente a acção de alisamento do piso numa área próxima à ensecadeira por via de duas retroescavadoras. As terras e gravilha utilizadas para esta acção estavam a ser transportadas de uma área de armazenamento localizada no interior da obra por meio de um camião. Tratam-se de terras remexidas provenientes, de igual modo, do exterior da obra e após observação imediata não justificaram maiores cuidados.

Após diálogo com um dos topógrafos presentes na obra obtivemos detalhadamente a informação de que a cota artificial positiva em todo a área da obra ronda em média os 2 metros de espessura, o que significa que qualquer perfuracção até esta profundidade apenas tem contacto directo com esta mesma terra de empréstimo.

A zona dos muros modelados encontra-se parada pelo que não foi merecedora do nosso acompanhamento.

É de salientar, até à data, que a nossa presença em obra teve o seu inicio após sensivelmente 14 meses desde o arranque de toda a obra, pelo que encontrámos esta empreitada já numa fase avançada dos trabalhos, o mesmo é dizer que grande volume de revolvimentos de terras já foi efectuado antes da nossa presença em obra.

DIA 22 DE OUTUBRO DE 2008

Com as fortes chuvas que se fizeram sentir durante a noite do dia 21 para o dia 22 ocorreram algumas anomalias na permeabilidade das paredes metálicas da ensecadeira, facto que continua a atrasar o início da perfuracção (micro tunelacção).

Após diálogo com o engenheiro director da frente de obras em que nos encontramos a fazer acompanhamento os trabalhos serão iniciados da parte da tarde. Deste modo está previsto início da implementação de todas as medidas de segurança, *in situ*, pelas 14:00 horas prosseguida de início da tunelacção.

No terreno encontra-se uma equipa de dois técnicos alemães especializados neste tipo de perfuracção subterrânea de grande extensão, os quais procederão à monitorização milimétrica da direcção e acção da máquina de perfuracção.

Trata-se de um mecanismo composto por uma plataforma com dois braços hidráulicos que exercerão na horizontal a força suficiente para empurrar a cabeça da broca para o interior da zona a perfurar. Será perfurada uma extensão com 170 metros de comprimento e um diâmetro de abertura de 93 centímetros. A broca da micro tuneladora é um tubo cilíndrico de aço com 93 centímetros de diâmetro e uma extremidade denticulada rotativa. A perfuracção é acompanhada de injecção de

² Esta ensecadeira tem a sua base a cerca de 7,20 metros de profundidade e possui uma área interna de 9,80 metros de comprimento por 8.50 metros de largura ladeados por esteios verticais de chapas encaixadas e soldadas de forma a suportarem as terras laterais. A sua função é manter esta área quadrangular seca de qualquer água de forma a ser possível a partir desta proceder-se a uma brocagem de tunelacção desde esta até ao rio.

betonite (uma argila natural, a qual é posteriormente reciclada para que possa ser novamente utilizada nas seguintes tunelações e que actua como consolidante estabilizador das paredes da zona perfurada) para que estas paredes permaneçam firmes durante o intervalo de tempo que a cabeça da micro tuneladora demora a recolher para voltar a entrar empurrando a tubagem. Cada tubo apresenta igualmente um comprimento de 2 metros, um diâmetro de 93 centímetros e uma espessura de betão que ronda os 13.5 centímetros. Na extremidade de cada tubo existem 2 pequenos orifícios (um de cada lado do tubo) que permitem a injeção da betonite. À medida que a cabeça de perfuração vai avançando com a força dos braços hidráulicos as terras, pedras, areias e lodos vão sendo expelidos através de uma máquina desarenadora (Fig.6). É junto a esta máquina que decorre o nosso acompanhamento arqueológico, observando atentamente a chegada deste material residual de forma a se estabelecer coerentemente uma leitura – esta medida visa minimizar o impacto que esta acção poderá causar no caso de existirem vestígios arqueológicos na sua extensão de passagem.

Pelas 17:35 verificámos novamente um atraso no processo de início da perfuração, a qual ficou maçada para o início da manhã do dia seguinte.

A Oeste da 2ª torre de refrigeração deram-se início às perfurações verticais em disposição quadrangular para construção das colunas de brita. Tratam-se de perfurações feitas por duas fases com recurso a brocas engatadas a gruas (Fig. 1) – a 1ª fase executa-se com uma broca dura e denticulada para perfuração do nível de maior compactidade e a 2ª com uma broca de menor dureza para conclusão dos orifícios. Estas perfurações verticais, na sua totalidade, descem a uma cota de 4 metros abaixo do nível superior do terreno. Toda esta área é formada por terras de empréstimo já anteriormente verificadas durante a 1ª fase dos trabalhos. Mesmo assim estes trabalhos foram acompanhados à medida que a broca expelia os excedentes da composição do solo perfurado, não tendo sido identificado qualquer vestígio arqueológico. Houve a possibilidade de se proceder a uma leitura da estratigrafia a qual se revelou de imediato sem homogeneidade dada a circunstância de se tratarem, conforme já referido, de terras de empréstimo bastante revolvidas. Estas colunas de brita funcionam como estabilizadores do solo – com esta medida fica garantida uma melhor e maior “robustez” do solo permitindo, *a posteriori*, garantia de estabilidade para as construções que sobre estas colunas serão erguidas.

A norte destas perfurações de execução das colunas de brita situa-se escavado um corredor (vala) onde estão a ser colocadas tubagens. Ainda que esta vala esteja fora do domínio da empreitada da “Seth-Opway” encontra-se de certo modo relacionada.

Não podemos acompanhar a abertura desta vala pois a mesma ocorreu antes do início dos nossos trabalhos, contudo foi-nos possível fazer uma leitura/relação estratigráfica rápida num dos cortes desta vala – trata-se igualmente de uma composição de terras de empréstimo cuja deposição estratigráfica não nos fornece qualquer relação ou informação adicional. Esta vala apresenta uma descida de cota com uma altura média de 1.5 metros. Mesmo assim, é perceptível verificar-se que estas terras são formadas por uma grande percentagem de argila e pedra triturada (brita). Em certas zonas detectaram-se camadas de uma argila de cor rosada, igualmente sem possibilidades de quaisquer relações estratigráficas do ponto de vista arqueológico.

Paralelamente às acções supra referidas verificámos ainda a execução do aumento da cota na zona Norte da 2ª torre de refrigeração. Duas retroescavadoras alisaram as terras (igualmente de empréstimo) até uma cota 20 centímetros abaixo do limite superior da laje de betão da torre. Não se verificou qualquer vestígio arqueológico.

DIA 23 DE OUTUBRO DE 2008

Em toda a área da obra os trabalhos que nos compete acompanhar desenvolvem-se dando continuidade ao dia anterior.

A zona das perfurações verticais de execução das colunas de brita encontra-se completamente coberta de lamas causadas pelo processo de perfuração com broca de água – uma broca de grandes

dimensões que à medida que vai furando o solo vai também injectando grandes volumes de água a alta pressão de débito. A impotência das bombas de drenagem de água permite a acumulação de grande quantidade de água excedentária e conseqüentemente forma-se muita lama. Actualmente esta área revela-se impossível de acompanhar. A trabalhar paralelamente com o mecanismo de perfuração encontra-se uma retroescavadora que preenche cada coluna com brita assim que a broca é retirada do seu interior.

Relativamente ao início da micro-tunelagem esta permanece atrasada devido a problemas com a estanquidade da parede Este da enseadeira. Actualmente os operários procedem a uma rápida correcção da estrutura criando uma "prótese" com cerca de 1.5 metros de espessura em betão de forma a evitar definitivamente a infiltração de águas e excedentes próprios da perfuração.

Este processo irá demorar algum tempo a proporcionar o arranque perfeito da tunelagem, pelo que se prevê que no dia seguinte o início da perfuração continuará cancelado.

DIA 24 DE OUTUBRO DE 2008

Conforme previsto no dia anterior, no que respeita ao início da tunelagem, aguarda-se pela plena secagem do betão (Fig. 3) aplicado e pela reunião de todas as medidas adjuvantes a este início esperando que não se voltem a registar contratemplos.

Se as medidas aplicadas correrem conforme previsto é possível que já no próximo dia estejam reunidas todas as condições e se inicie a micro tunelagem.

Ao longo das restantes áreas onde se desenvolvem trabalhos que implicam revolvimento de terras dá-se continuidade aos trabalhos registados no dia anterior, não se afigurando qualquer potencial arqueológico, o que não invalida absolutamente a necessidade da presença do arqueólogo de campo ao longo dos desenvolvimentos das operações levadas a cabo.

DIA 25 DE OUTUBRO DE 2008

Pelas 10:30 da manhã recebemos, via telefónica, aviso de que finalmente de iria dar início aos trabalhos de tunelagem, já previstos para o dia 20 do presente mês, mas conforme já descrito não foi possível.

O arqueólogo que se encontra a acompanhar os trabalhos da Central deslocou-se de imediato ao local para acompanhar o início da perfuração.

Já tinham sido perfurados dois metros estando o trabalho em fase de colocação de um tubo para ser inserido no interior do túnel.

O material excedente destes dois metros perfurados já se encontrava no exterior, na base da desarenadora (Fig. 5) – foram observados atentamente tendo-se verificado que se tratam de areias de grão médio sem presença de qualquer vestígio arqueológico até ao momento. Para além das areias saíram alguns seixos do rio cuja presença é perfeitamente normal e por isso não merecedora de qualquer relevância do ponto de vista dos nossos trabalhos.

Continuaremos a acompanhar este trabalho ao longo das próximas semanas.

DIA 27 DE OUTUBRO DE 2008

- Micro Tunelagem

Os trabalhos encontram-se, conforme apresentado no relatório de progresso de 20 a 27 de Outubro de 2008, em fase ainda inicial, tendo sido perfurada até este momento uma extensão horizontal recta de aproximadamente 30,5 metros e aplicados 13 tubos de 2 metros de comprimento,

cada um deles, um total de 26 metros, sendo que os restantes 4,5 metros perfurados correspondem à dimensão total dos dois elementos frontais da cabeça perfuradora.

As areias extraídas até esta fase dos trabalhos apresentam granulometria fina, bem calibrada e uma cor acinzentada. Estas areias encontram-se libertas de sujidade - estado cooperante dos trabalhos de acompanhamento – não tendo sido detectado qualquer vestígio arqueológico.

Juntamente com estas areias têm sido retirados alguns seixos do rio, perfeitamente compreensível atendendo a cota em que a perfuração decorre, os quais após observação atenta não indiciam qualquer alteração antrópica.

- Frentes de trabalho periféricas

As restantes actividades que envolvem revolvimentos de terras encontram-se aparentemente paradas salvo a excepção de dois locais onde decorrem fases terminais de trabalhos.

Duas retroescavadoras colocam terras de empréstimo nas zonas laterais exteriores às placas de ferro verticais. Acompanhámos estas acções não se tendo verificado qualquer testemunho de interesse patrimonial e/ou arqueológico. Tratam-se de terras limpas, argilosas de grão médio e cor acastanhada clara com presença de alguns elementos pétreos distantes de interesse arqueológico.

Dia 28 de Outubro de 2008

- Micro Tunelacção

Dando continuidade aos trabalhos de perfuração do dia anterior a micro tunelacção correspondente à zona de rejeição encontra-se já com aproximadamente 52.5 metros perfurados.

Ao contrário do dia anterior foram extraídas areias de grão médio e igualmente bem calibradas. Na fase final do dia alcançou-se uma zona de lodos de cor preta correspondente à fase de perfuração sob uma ribeira que dista sensivelmente 36 metros do início da perfuração.

- Aterro da zona da rejeição

Após se terem aberto os muros-guia (ver Fig. 1, p. 28) no dia 22 de Outubro e betonado no dia 24 hoje deu-se início ao processo de aprofundamento de toda a área delimitada por estes muros. Trata-se de uma estrutura em betão que forma uma espécie de vala que neste momento está a ser aberta, com recurso a uma “benes”³ suportada por uma grua de grandes dimensões, até aos 15.6º metros de profundidade para construção de paredes moldadas. Todas estas acções fazem parte integrante do projecto da tomada de água. Também aqui serão realizadas, a seu tempo, tunelacções.

Os três primeiros metros desta abertura corresponderam a uma zona de muitas pedras de dimensões heterogéneas, os restantes metros têm vindo a apresentar apenas areias e lodos.

Dia 29 de Outubro de 2008

- Micro tunelacção

Já com aproximadamente 76,5 metros perfurados a tunelacção encontra-se, já, com cerca de 40% da área perfurada. Pelas 17 horas da tarde foram identificados dez fragmentos de cerâmica recente, aparentemente fragmentos de pratos. Ainda que lavados e fotografados não se revelam dignos de

³ Trata-se de uma ferramenta metálica de grandes dimensões, em forma de tenaz, cuja parte superior funciona de lastro que empurra a parte “cortante” para baixo de forma a depois as tenazes fecharem e agarrarem as terras. Deste modo vai-se descendo progressivamente até à cota pretendida.

maior relevo. *A priori* correspondem a uma área de deposição de lixos urbanos, ainda que sejam provenientes de uma cota de 7 metros de profundidade. (ver Fig. 2, p. 28)

Dia 30 de Outubro de 2008

A micro tunelagem encontra-se a decorrer dentro da normalidade sem qualquer imprevisto. As areias e terras que saem na desarenadora continuam a ser acompanhadas; ainda que até ao momento não tenha sido identificado qualquer testemunho arqueológico relevante.

Neste momento já estão perfurados 102,5 metros de comprimento, tendo a perfuração já passado sob uma pequena ribeira cuja profundidade da perfuração nessa zona não foi superior a 1 metro.

Dia 31 de Outubro de 2008

Os trabalhos deram continuidade ao dia anterior sem qualquer informação de relevo a registar.

Dia 3 de Novembro de 2008

Durante a manhã foi efectuado acompanhamento permanente na continuação dos trabalhos de perfuração das terras "intra-muros" nos muros-guia do aterro Norte. A perfuração localizou-se nas áreas que ainda não receberam betão.

Verificou-se uma forte presença de lodos e areias finas. As condições em que estes materiais saem dificultam os nossos trabalhos de acompanhamento, pois, mesmo que existam vestígios arqueológicos presentes nestes materiais será difícil a sua identificação, mesmo assim esta acção não tem sido descurada de acompanhamento arqueológico, bem como todas as restantes acções de perfuração e revolvimentos de terras.

Conforme já descrito anteriormente, as perfurações levadas a cabo neste aterro descem a uma cota de aproximadamente 16 metros de profundidade, pelo que os primeiros metros (aproximadamente 5 metros) da cota superior são de terras de empréstimo e os restantes são já em cota selada.

A ensecadeira que se encontra a ser concluída a cerca de 200 metros a Sul deste aterro, e cuja construção foi igualmente acompanhada por nós, encontra-se actualmente cheia de água e lamas aguardando um motor de dragagem.

Relativamente à micro-tunelagem esta encontra-se já em fase final; estão colocados 71 tubos, um total de 146,5 metros perfurados.

Dia 4 de Novembro de 2008

No trajecto a pé em direcção à zona onde está implantada a desarenadora da micro tunelagem encontram-se volumosos montes de terras de empréstimo que já exerceram a sua função e agora foram retiradas. Junto a estas terras identificámos um elemento em pedra de médias dimensões, aproximadamente 1 metro de altura, por 1,20 de comprimento e 60 centímetros de largura – trata-se de uma rocha calcária de forma rectangular com estas dimensões.

Na sua extremidade superior é possível observar uma concavidade em forma de "meia-lua" com uma espécie de degraus arredondados – aparentemente pode tratar-se de um "peso de lagar".

Conseguimos apurar que este elemento pétreo é proveniente de terras de empréstimo que já se encontram no espaço da obra desde a sua primeira fase, mas que agora com os revolvimentos destas mesmas terras ficou descoberto. (ver Fig. 3, p. 29)

Relativamente à micro tuneladora esta encontra-se com cerca de 162,5 metros perfurados. Segundo os planos iniciais é suposto a cabeça da tuneladora sair na extremidade oposta ao início da perfuração, num ponto exacto da ensecadeira aí construída para o efeito. Neste momento, fugindo aos planos, a equipa operacional da micro tuneladora encerrou temporariamente a perfuração por desconhecerem presentemente o local onde se encontra a cabeça da perfuradora. Este imprevisto encontra-se agora em fase de resolução, pelo que a tuneladora se encontra parada. Assim sendo, durante os próximos dias o nosso acompanhamento neste local específico da obra é dispensável.

Dia 5 de Novembro de 2008

De momento as frentes de trabalho onde incide o nosso acompanhamento encontram-se paradas: a micro tuneladora devido a problemas técnicos encontra-se em fase de análise por parte de engenheiros de forma a ser decidido o melhor processo de correcção e continuação dos trabalhos; as perfurações nos muros-guia no aterro de rejeição encontram-se igualmente paradas devido a uma avaria no sistema de roldana que faz abrir e fechar a pá da “benes”. Neste sentido, o nosso acompanhamento encontra-se igualmente parado – de forma a minimizar a situação percorremos a totalidade da área aberta da central de forma a verificar “grosso modo” os trabalhos de terraplanagens e transportes de terras que vão sendo feitos.

Até ao momento não há qualquer informação a registar do ponto de vista de interesse arqueológico.

Dia 6 de Novembro de 2008

Ao longo da manhã do dia 6 de Novembro foi efectuado o trabalho de levantamento e remoção do objecto submerso encontrado durante as prospecções subaquáticas na zona de rejeição da tomada de água. O relatório específico desta actividade já foi concluído e entregue ao DANS, juntamente com a ancora.

Durante a tarde os trabalhos de acompanhamento arqueológico na obra permaneceram parados em conformidade com as situações que se fazem sentir no processo da micro-tuneladora. As restantes frentes de trabalho não evidenciam quaisquer características de relevância e/ou sensibilidade arqueológico-patrimonial – tratando-se apenas de revolvimentos de terras de empréstimo

Dia 7 de Novembro de 2008

No seguimento do que tem acontecido nos dias anteriores, a fase de micro-tuneladora permanece parada aguardando alteração de projecto e consequente ajustamento do programa de trabalhos, pelo que o nosso trabalho de acompanhamento arqueológico nesta frente permanece parado até novas medidas.

Relativamente ao aterro na zona de rejeição da tomada de água dão-se continuidade aos trabalhos anteriores – continuam as escavações no interior dos muros-guia com recurso a uma “benes” suportada e dirigida através de uma grua de grande tonelagem.

Dia 10 de Novembro de 2008

Relativamente à micro-tuneladora esta permanece parada, contudo na zona de recepção da cabeça perfuradora efectuam-se trabalhos de aplicação de estacas-prancha para prolongamento da actual ensecadeira aí construída.

Após a conclusão da aplicação destas estacas dar-se-á início aos trabalhos de escavação, com máquina giratória, no interior destas estruturas de forma a proporcionar condições para a recepção do 1º e 2º módulos da cabeça da tuneladora.

Dia 11 de Novembro de 2008

Durante a manhã após visita geral a toda a zona de obra verificou-se que, na zona da ensecadeira sul (correspondente à captação de água – terminal da micro-tuneladora), os trabalhos de aplicação das estacas-prancha já estavam concluídos – reunidas assim as condições para se dar início às escavações no interior das paredes de estacas.

Ao início da tarde um máquina giratória iniciou, assim, os trabalhos de escavação da zona supra descrita de modo a que se possa localizar a microtuneladora. Estes trabalhos foram acompanhados permanentemente tendo em conta que uma parte desta escavação se localiza em terras originais, apenas a zona deste destes trabalhos, numa extensão de aproximadamente 6 metros de comprimento, corresponde a aterro com terras de empréstimo. Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos, mesmo assim é de interesse que estes trabalhos continuem a ser acompanhados.

Dia 12 de Novembro de 2008

Na zona de recepção da cabeça da micro tuneladora os trabalhadores encontram-se a montar uma estrutura de escoramento com vigas metálicas de travamento, no interior da ensecadeira, de forma a que as estacas-prancha não se fechem, pelo que os trabalhos de escavação no seu interior se encontram parados.

Assim que esta estrutura metálica de escoramento das paredes da ensecadeira esteja completa os trabalhos de escavação terão continuidade, e neste sentido também os nossos trabalhos de acompanhamento arqueológico serão continuados.

Dia 13 de Novembro de 2008

Concluiu-se a 1ª fase dos trabalhos de aplicação e soldadura dos “perfis” (estruturas metálicas em forma de H que funcionam como escoras no interior das paredes da ensecadeira evitando que as placas-prancha se mexam).

Neste momento a máquina giratória retomou os seus trabalhos de escavação no interior da ensecadeira de forma a descer a cota até se encontrar a tuneladora. Mesmo assim, ainda haverá mais uma fase de escoramento com “perfis” após a conclusão desta escavação.

Esta fase de escavação foi igualmente acompanhada de forma a minimizar quaisquer possíveis impactos arqueológicos, considerando que em certas áreas da ensecadeira há contacto directo com níveis estratigráficos selados.

Ao fim da tarde foi encontrada a micro tuneladora e procederam-se seguidamente aos trabalhos de limpeza e remoção da mesma de forma a dar-se continuidade à conclusão da aplicação da tubagem.

Dois elementos da empresa responsável pelo processo de tunelamento acederam ao interior da ensecadeira dentro de um “baileu” sustentado por uma grua de forma a que todo o processo fosse executado em segurança.

Relativamente a trabalhos de revolvimentos de terras nesta zona estes encontram-se agora dependentes de todos os processos relacionados com a tuneladora.

Dia 14 de Novembro de 2008

Durante a manhã do dia 14, no interior da ensecadeira de recepção da cabeça da micro tuneladora, após a aprovação da execução de trabalhos no interior da tubagem (considerando que se trata de um espaço confinado) um elemento da empresa responsável por esta frente de obra entrou nas tubagens de forma a remover as mangueiras de injeção de betonite.

A máquina giratória presente no local procedeu á remoção parcial de terras de forma a deixar os interior da ensecadeira limpo para a continuação dos restantes trabalhos. Neste momento os trabalhos que implicam revolvimento e remoção de terras encontram-se parados, pelo que igualmente o nosso acompanhamento aguarda continuidade dos trabalhos.

Dia 17 de Novembro de 2008

Foi dado início à escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem.

Através de uma máquina giratória e de camiões (para o transporte das terras), da empresa “JAG”, iniciou-se a 1ª fase da escavação até uma cota aproximada de – 5 metros, considerando que a 2ª fase que será executada seguidamente descerá a uma cota aproximada de – 11 metros.

As paredes moldadas destas ensecadeira são construídas em betão e apresentam uma largura de 80 centímetros. Considerada a grande profundidade a que este interior será escavado existe a necessidade de escoramento interior, motivo que leva á existência de duas fases distintas de escavação.

Esta primeira fase foi acompanhada permanentemente - não se tendo evidenciado qualquer vestígio de relevo a registar – tratando-se apenas de terras de empréstimo até esta cota. Prevê-se que a 2ª fase da escavação atinja, já, um nível de cota de terras em contexto original.

Esta 1ª fase será concluída no dia seguinte.

Dia 18 de Novembro de 2008

A conclusão desta 1ª fase da escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem (ver Fig. 5, p. 30) registou-se no final da manhã, estando quaisquer trabalhos de escavação e revolvimentos de terras parados a aguardar a execução do anel de escoramento neste interior.

O nosso acompanhamento aguarda igualmente a retomada da escavação (2ª fase).

Nas restantes áreas da obra não se afiguram trabalhos de revolvimentos de terras, escavações ou perfurações (nos espaços que dizem respeito à tomada de água) merecedoras da nossa atenção, ainda que de forma temporária as restantes actividades sejam verificadas sob forma de prevenção.

Dia 19 de Novembro de 2008

No poço de Bombagem correspondente à Admissão de água para o ciclo os trabalhos encontram-se na fase de execução do anel de escoramento das paredes moldadas.

Nas câmaras (C1 e C2) da Captação os trabalhos encontram-se na fase de betonagem do interior dos muros-guia já escavados.

Dia 20 de Novembro de 2008

Regularização do betão no interior das paredes moldadas para posterior execução do anel de escoramento.

Dia 21 de Novembro de 2008

Deu-se continuidade aos trabalhos de regularização do betão das paredes moldadas para que seja possível uma adequada execução do anel de escoramento destas mesmas paredes, dando possibilidade à continuação da escavação no interior desta ensecadeira. (ver Fig. 4, p. 29)

Dias 24 a 27 de Novembro de 2008

Durante este período de 4 dias o desenvolvimento dos trabalhos levados a cabo na totalidade do projecto da “Tomada de Água” circunscreveu-se à conclusão da regularização do betão das paredes moldadas no interior do poço de bombagem e à execução do anel metálico de escoramento interior destas mesmas paredes. (ver Fig. 6, p. 30)

Seguidamente dar-se-á início à 2ª fase de escavação deste mesmo interior.

Considerando que este dia coincide com o término do período comportado por este relatório de progressão os seguintes trabalhos será descrito no próximo relatório de progressão a ter início no dia 28 de Novembro de 2008.

DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2008

No dia 28 foram iniciadas duas escavações: a escavação no interior das câmaras da captação e a continuação da escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem.

Relativamente à escavação no interior das câmaras de captação de água do rio trata-se, ainda, da primeira fase dos trabalhos de escavação, ou seja, estão-se a escavar os primeiros 3.5 metros, aproximadamente, de forma a que seguidamente se possa demolir o betão dos muros-guia. Posteriormente será construído e aplicado um anel de escoramento semelhante ao que já se encontra no interior das paredes moldadas do poço de bombagem. Após a aplicação deste escoramento metálico dar-se-á continuidade à escavação.

Até este momento esta escavação decorre a uma cota de terras de empréstimo, com elevada presença de elementos antrópicos recentes, nomeadamente ferros de construção das estruturas das câmaras de captação. (ver Fig. 1 p. 22)

No que diz respeito à escavação no interior do poço de bombagem trata-se da 2ª fase de escavações, pois o anel de escoramento já se encontra aplicado e assim reunidas as condições para se poder escavar este interior até á cota de sensivelmente – 11 metros de profundidade. (ver Fig. 4 p. 23)

Tratam-se, nesta 2ª fase, de terras em contexto original fora da cota das terras de empréstimo – estas foram retiradas na 1ª fase da escavação.

Neste momento a máquina giratória encontra-se a retirar terras de grande compactidade e com abundante presença de rocha. A forma como o anel de escoramento se encontra aplicado e a

profundidade desta escavação dificultam o trabalho da giratória. Verificou-se que o comprimento da lança (braço) desta máquina não tem capacidade de trabalhar plenamente nestas condições, motivo que levou a empresa responsável por esta frente de obra, *Seth-Opway*, a colocar uma pequena máquina escavadora no interior do poço de bombagem para escavar as zonas de maior dificuldade de acesso, pelo que a máquina giratória se encontra apenas a retirar as terras escavadas pela pequena máquina. (ver Fig. 2 p. 22)

Grosso modo, são terras calcárias com presença de argilas que se encontram a uma cota fora do nível antrópico. As condições em que os trabalhos de escavação decorrem não nos permitem, tal como acontece na totalidade da obra, estabelecer ou analisar relações de estratigrafia, pelo que nos limitamos ao registo visual possível ao longo deste acompanhamento.

Até este momento não foram registados quaisquer elementos de interesse arqueológico/histórico.

DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2008

Foi dada continuidade aos trabalhos de escavação anteriores. Sem qualquer advertência a registar.

Mesmo assim, salientamos o facto de as condições climatéricas ao longo destes últimos dias não se revelarem adjuvantes a esta actividade. As fortes chuvas que se fazem sentir transformam as terras em lamas, facto que dificulta a visibilidade ao longo do acompanhamento arqueológico.

DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2008

No que diz respeito às escavações no interior das câmaras de captação estas continuam conforme os dias anteriores dando avanço aos trabalhos.

Relativamente à escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem esta foi hoje dada como concluída.

Actualmente encontra-se a ser aplicado betão de limpeza no fundo do poço de bombagem de forma a criar condições para que posteriormente todo o sistema mecânico necessário à micro-tunelagem seja montado.

DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2008

No interior do poço de ataque verifica-se a execução de uma estrutura metálica e respectiva cofragem para posteriormente se poder fazer a betonagem das paredes desta câmara.

Na laje de fundo do poço de bombagem/paredes moldadas foi aplicado betão de limpeza de forma a que sejam criadas condições para que posteriormente a micro tuneladora possa funcionar.

Durante os dias 4 e 5 de Dezembro não se executou nenhuma escavação, pelo que foi dispensado qualquer tipo de acompanhamento arqueológico por nossa parte, ainda que tenhamos estado presentes na obra.

Assim sendo, relativamente às áreas que por nós têm vindo a ser acompanhadas, o poço de bombagem, já com a base concluída com betão de limpeza, encontra-se em fase de preparação para o início da micro-tunelagem Ø 1000 com todas as máquinas e equipamentos necessários – conforme aconteceu na micro-tunelagem Ø 700.

Esta micro-tunelagem, conforme previsto, será acompanhada permanentemente na saída das terras da desarenadora de forma preventiva.

DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2008

De acordo com o responsável pela empreitada “Tomada de Água” dentro dos próximos dias (tempo ainda indefinido) não haverá quaisquer escavações ou perfurações nas zonas que esta empreitada comporta, motivo que nos leva a fazer uma pausa nos trabalhos de acompanhamento arqueológico de campo, direccionando assim a nossa atenção a pesquisas bibliográficas e à consulta intensiva do estudo geotécnico respeitante à área de implementação da Central de Ciclo Combinado de Lares, o qual antecedeu a maior parte dos trabalhos de construção da mesma, segundo sugestão da Dr^a. Helena Moura, e que mereceu total interesse da nossa parte.

Mesmo assim, estaremos presentes na obra sob forma de prevenir o surgimento de algum imprevisto.

DIAS 10, 11, 12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2008

Ao longo destes dias não se verificou nada de significativo a declarar. A nossa presença em campo limitou-se ao acompanhamento da obra, não tendo sido registada nenhuma escavação ou qualquer outro tipo de intrusão. Decorreram trabalhos preparativos de obra civil sem qualquer condicionante do ponto de vista patrimonial-arqueológico.

DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2008

O nosso acompanhamento foi retomado pelas 10 horas da manhã deste dia nas câmaras de captação da tomada de água no interior das quais foi dada continuidade à escavação.

A cerca de 3 metros de profundidade surge uma extensa camada de areias cinzentas de grão médio, bem calibradas. Junto às paredes betonadas de ambas as câmaras é possível apercebemo-nos de volumes compactados de lodos escuros (com um aspecto visual semelhante ao da borracha).

Estando estas câmaras localizadas em leito-de-cheia é justificável a presença de algumas conchas de amêijoas à superfície.

Outro aspecto de relevo é a reduzida impermeabilidade verificada no interior de ambas as câmaras, pelo que a constante infiltração de grandes volumes de água do rio justifica a permanente presença de uma bomba flutuante de captação de água, a qual remove a água do interior das câmaras e a devolve ao rio, deixando as câmaras “secas” para que a máquina giratória prossiga com a escavação.

Alcançada a cota de projecto é dada como terminada esta escavação. Seguidamente será aplicado betão no fundo de ambas as câmaras criando assim uma laje. (ver Fig. 3 p.23)

Não se verificou qualquer vestígio arqueológico, pelo que os trabalhos na zona de admissão de água do rio continuam normalmente.

DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2008

Relativamente à micro tuneladora Ø1000, foram detectadas anomalias mecânicas na micro tuneladora que impossibilitam o início dos trabalhos de perfuração, pelo que, considerando a época festiva em que nos encontramos, a empresa responsável por esta micro tuneladora decidiu calendarizar definitivamente o início da perfuração para o início de Janeiro de 2009.

Esta situação conduz-nos a algumas pausas no decorrer dos nossos trabalhos de acompanhamento.

Deste modo, a nossa presença em campo cinge-se, pontualmente, à prevenção de quaisquer trabalhos que poderão surgir noutras frentes de obra, sob forma de minimização.

Assim sendo, quaisquer situações meritórias do nosso acompanhamento serão igualmente descritas no teor deste relatório.

DIAS 18, 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2008

Conforme se verificou ao longo dos dias 10, 11, 12 e 15 de Dezembro também nestes dias não se verificou qualquer facto a declarar. De igual modo a nossa presença em campo limitou-se ao acompanhamento da obra, não tendo sido registada nenhuma escavação ou qualquer outro tipo de intrusão. Decorreram trabalhos preparativos de obra civil sem qualquer condicionante do ponto de vista patrimonial-arqueológico.

A maior parte do tempo foi aproveitada para trabalho de gabinete no tratamento de informações recolhidas em campo e na organização de registos fotográficos.

DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2008

Foram efectuadas escavações na segunda câmara de captação (C2) até à cota em que já se encontra escavada a primeira (C1). Posteriormente a base desta câmara será igualmente betonada.

Esta escavação, tal como a primeira, foi efectuada com o auxílio de uma máquina giratória com um braço de grandes dimensões.

De igual modo foi verificada a presença de areias cinzentas de grão médio, bem calibradas, a baixa profundidade (aproximadamente 3 metros). Foi possível verificar que esta coloração provém de certo modo da grande presença de camadas compactas de lodos.

Localizadas, ambas, em leito de cheia a forte presença de água que se faz sentir no interior da câmara ao longo de todo o processo de escavação revela-se perfeitamente natural.

Grosso modo, verificaram-se as mesmas características que na escavação da primeira câmara de captação (C1) efectuada no dia 16 de Dezembro de 2008.

Ainda que as condições de acompanhamento (visibilidade das terras e areias que são extraídas) não sejam as mais pertinentes, não foi detectado qualquer vestígio de interesse histórico-arqueológico, pelo que os trabalhos prosseguem naturalmente sem qualquer condicionante.

DIA 24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2008

Paragem das frentes de obra a que o nosso acompanhamento arqueológico corresponde devido às festividades de Natal

Cronograma dos Trabalhos

Nota: As datas escritas a cor azul designam apenas uma previsão de data de início e fim dos trabalhos.
O atraso nos trabalhos levam ao prolongamento dos mesmos com previsão até finais de Fevereiro.

Designação dos Trabalhos	Data de Início	Períodos de Pausa	Data de Fim
Captação de Águas:			
Câmaras de Captação	03-10-2008	09 a 18-10-2008	26-02-2009
Tomada de Água	06-01-2009		26-02-2009
Poço de Bombagem	22-08-2008		20-02-2009
Perfuração Ø 1000	17-12-2008	19-12-2008 a 06-01-2009	26-01-2009
Restituição de Águas:			
Caixa de Montante			
- Ensecadeira	10-09-2008		24-09-2008
- Escavação no seu interior	19-09-2008		29-09-2008
Caixa de Jusante			
- Ensecadeira	13-10-2008		20-10-2008
- Escavação no seu interior	16-10-2008	16 a 31-10-2008	31-10-2008
Perfuração Ø 700 -incompleta	23-10-2008	04 a 04-11-2008	05-11-2008
- Terminar conduita de 700	26-11-2008	22 a 31-12-2008	09-11-2009
Captação de água doce:			
Ensecadeira no Canal	06-01-2009		07-01-2009
3 Trames de tubagem	12-01-2009		09-02-2009

Previsão do Programa Ulterior de Trabalhos

Relativamente às actividades que envolvem deslocações, revolvimentos e perfurações de terras de empréstimo e/ou originais estas continuarão a ser acompanhadas ao longo do seu desenvolvimento.

Igualmente, no que diz respeito à totalidade dos trabalhos da tomada de água, estes continuarão a ser, juntamente com as duas micro-tunelações Ø 1000, a frente de trabalho na qual incidirá mais atentamente o nosso acompanhamento.

Serão, então efectuadas duas perfurações horizontais desde o poço de bombagem até às câmaras de captação (C1 e C2), sendo que a primeira terá aproximadamente um comprimento de 106 metros e a segunda um comprimento de 109 metros. Ainda que o diâmetro das tubagens aplicadas nestas duas tunelações seja superior à perfuração já concluída o procedimento técnico será semelhante.

Todos os trabalhos de perfuração Ø 1000 encontram-se calendarizados para o início de Janeiro de 2009 pelo que a sua descrição e considerações serão anotadas no próximo relatório dos trabalhos de acompanhamento que terá início no dia 2 de Janeiro de 2009.

Resultados

Até à data os vestígios encontrados não evidenciam interesse arqueológico de relevo. Tratam-se apenas de alguns fragmentos de cerâmica recente, cujo contexto e proveniência exacta são indeterminados e um elemento em pedra de médias dimensões igualmente desconhecido. Este último foi encontrado, conforme já referido anteriormente, fora do seu contexto original.

Neste sentido os trabalhos que decorrem na referida obra podem continuar sem qualquer advertência, ainda que continuem a ser acompanhados de forma preventiva e minimizadora de possíveis impactos.

Não existem, até ao momento, grandes conclusões a tirar pelo que os trabalhos em obra continuarão normalmente. Temos registado um óptimo entendimento com a entidade consultante, prestando, esta, todas as informações que lhe têm sido colocadas, sempre que necessárias.

Ficheiro Fotográfico

ACCCL (167).J...

ACCCL (168).J...

ACCCL (169).J...

ACCCL (170).J...

ACCCL (171).J...

ACCCL (172).J...

ACCCL (173).J...

ACCCL (174).J...

ACCCL (175).J...

ACCCL (176).J...

ACCCL (177).J...

ACCCL (178).J...

ACCCL (179).J...

ACCCL (180).J...

ACCCL (181).J...

ACCCL (182).J...

ACCCL (183).J...

ACCCL (184).J...

ACCCL (185).J...

ACCCL (186).J...

ACCCL (187).J...

ACCCL (188).J...

ACCCL (189).J...

ACCCL (190).J...

ACCCL (191).J...

ACCCL (192).J...

ACCCL (193).J...

ACCCL (194).J...

ACCCL (195).J...

ACCCL (196).J...

ACCCL (137).J...

ACCCL (138).J...

ACCCL (139).J...

ACCCL (140).J...

ACCCL (141).J...

ACCCL (142).J...

ACCCL (143).J...

ACCCL (144).J...

ACCCL (145).J...

ACCCL (146).J...

ACCCL (147).J...

ACCCL (148).J...

ACCCL (149).J...

ACCCL (150).J...

ACCCL (151).J...

ACCCL (152).J...

ACCCL (153).J...

ACCCL (154).J...

ACCCL (155).J...

ACCCL (156).J...

ACCCL (157).J...

ACCCL (158).J...

ACCCL (159).J...

ACCCL (160).J...

ACCCL (161).J...

ACCCL (162).J...

ACCCL (163).J...

ACCCL (164).J...

ACCCL (165).J...

ACCCL (166).J...

ACCCL (107).J...

ACCCL (108).J...

ACCCL (109).J...

ACCCL (110).J...

ACCCL (111).J...

ACCCL (112).J...

ACCCL (113).J...

ACCCL (114).J...

ACCCL (115).J...

ACCCL (116).J...

ACCCL (117).J...

ACCCL (118).J...

ACCCL (119).J...

ACCCL (120).J...

ACCCL (121).J...

ACCCL (122).J...

ACCCL (123).J...

ACCCL (124).J...

ACCCL (125).J...

ACCCL (126).J...

ACCCL (127).J...

ACCCL (128).J...

ACCCL (129).J...

ACCCL (130).J...

ACCCL (131).J...

ACCCL (132).J...

ACCCL (133).J...

ACCCL (134).J...

ACCCL (135).J...

ACCCL (136).J...

ACCCL (197).J...

ACCCL (198).J...

ACCCL (199).J...

ACCCL (200).J...

ACCCL (201).J...

ACCCL (202).J...

ACCCL (203).J...

ACCCL (204).J...

ACCCL (205).J...

ACCCL (206).J...

ACCCL (207).J...

ACCCL (208).J...

ACCCL (209).J...

ACCCL (210).J...

ACCCL (211).J...

ACCCL (212).J...

ACCCL (213).J...

ACCCL (214).J...

ACCCL (215).J...

ACCCL (216).J...

ACCCL (217).J...

CCCLares (1).J...

CCCLares (10)...

CCCLares (100)...

CCCLares (101)...

CCCLares (102)...

CCCLares (103)...

CCCLares (104)...

CCCLares (105)...

CCCLares (106)...

CCCLares (107)...

CCCLares (108)...

CCCLares (109)...

CCCLares (11)...

CCCLares (110)...

CCCLares (111)...

CCCLares (112)...

CCCLares (113)...

CCCLares (114)...

CCCLares (115)...

CCCLares (116)...

CCCLares (117)...

CCCLares (118)...

CCCLares (119)...

CCCLares (12)....

CCCLares (120)...

CCCLares (121)...

CCCLares (122)...

CCCLares (123)...

CCCLares (124)...

CCCLares (125)...

CCCLares (126)...

CCCLares (127)...

CCCLares (128)...

CCCLares (129)...

CCCLares (13)...

CCCLares (130)...

CCCLares (131)...

CCCLares (132)...

CCCLares (133)...

CCCLares (134)...

CCCLares (135)...

CCCLares (136)...

CCCLares (137)...

CCCLares (138)...

CCCLares (139)...

CCCLares (14)...

CCCLares (140)...

CCCLares (141)...

CCCLares (142)...

CCCLares (143)...

CCCLares (144)...

CCCLares (145)...

CCCLares (146)...

CCCLares (147)...

CCCLares (148)...

CCCLares (149)...

CCCLares (15)...

CCCLares (150)...

CCCLares (151)...

CCCLares (152)...

CCCLares (153)... CCCLares (154)... CCCLares (155)... CCCLares (156)... CCCLares (157)...

CCCLares (158)... CCCLares (159)... CCCLares (160)... CCCLares (161)...

CCCLares (162)... CCCLares (163)... CCCLares (164)... CCCLares (165)... CCCLares (166)...

CCCLares (167)... CCCLares (168)... CCCLares (169)... CCCLares (170)...

CCCLares (171)... CCCLares (172)... CCCLares (173)... CCCLares (174)... CCCLares (175)...

CCCLares (176)... CCCLares (177)... CCCLares (178)... CCCLares (179)... CCCLares (180)...

CCCLares (180)...

CCCLares (181)...

CCCLares (182)...

CCCLares (183)...

CCCLares (184)...

CCCLares (185)...

CCCLares (186)...

CCCLares (187)...

CCCLares (188)...

CCCLares (19)...

CCCLares (2).J...

CCCLares (20)...

CCCLares (21)...

CCCLares (22)...

CCCLares (23)...

CCCLares (24)...

CCCLares (25)...

CCCLares (26)...

CCCLares (27)...

CCCLares (28)...

CCCLares (29)...

CCCLares (3).J...

CCCLares (30)...

CCCLares (31)...

CCCLares (32)...

CCCLares (33)...

CCCLares (34)...

CCCLares (35)...

CCCLares (36)...

CCCLares (37)...

CCCLares (38)....

CCCLares (39)....

CCCLares (4).J...

CCCLares (40)....

CCCLares (41)....

CCCLares (42)....

CCCLares (43)....

CCCLares (44)....

CCCLares (45)....

CCCLares (46)....

CCCLares (47)....

CCCLares (48)....

CCCLares (49)....

CCCLares (5).J...

CCCLares (50)....

CCCLares (51)....

CCCLares (52)....

CCCLares (53)....

CCCLares (54)....

CCCLares (55)....

CCCLares (56)....

CCCLares (57)....

CCCLares (58)....

CCCLares (59)....

CCCLares (6).J...

CCCLares (60)....

CCCLares (61)....

CCCLares (62)....

CCCLares (63)....

CCCLares (64)....

CCCLares (65)....

CCCLares (66)....

CCCLares (67)....

CCCLares (68)....

CCCLares (69)....

CCCLares (7).J...

CCCLares (70)....

CCCLares (71)....

CCCLares (72)....

CCCLares (73)....

CCCLares (74)....

CCCLares (75)....

CCCLares (76)....

CCCLares (77)....

CCCLares (78)....

CCCLares (79)....

CCCLares (8).J...

CCCLares (80)....

CCCLares (81)....

CCCLares (82)....

CCCLares (83)....

CCCLares (84)....

CCCLares (85)....

CCCLares (86)....

CCCLares (87)....

CCCLares (88)....

CCCLares (89)....

CCCLares (9).J...

CCCLares (90)....

CCCLares (91)....

CCCLares (92)....

CCCLares (93)....

CCCLares (94)....

CCCLares (95)....

CCCLares (96)....

CCCLares (97)....

CCCLares (98)....

CCCLares (99)....

CCCLares.JPG

PC030041.JPG

PC030042.JPG

PC030043.JPG

PC030044.JPG

PC030045.JPG

PC030046.JPG

PC030047.JPG

PC030048.JPG

PC030049.JPG

PC030050.JPG

PC030052.JPG

PC030053.JPG

PC030055.JPG

PC030056.JPG

PC030058.JPG

PC030059.JPG

PC030061.JPG

PC030062.JPG

PC150001.JPG

PC150002.JPG

PC150004.JPG

PC150005.JPG

PC150006.JPG

PC150007.JPG

PC150009.JPG

PC160010.JPG

PC160011.JPG

PC160012.JPG

PC160013.JPG

PC160014.JPG

PC160015.JPG

PC160016.JPG

PC160017.JPG

PC160018.JPG

PC160019.JPG

PC160020.JPG

PC160021.JPG

PC160022.JPG

PC160023.JPG

PC160024.JPG

PC160025.JPG

PC160026.JPG

PC160027.JPG

PC160028.JPG

PC160029.JPG

PC160030.JPG

PC160031.JPG

PC160032.JPG

PC160033.JPG

PC160034.JPG

PC160035.JPG

PC160036.JPG

PC160037.JPG

PC160038.JPG

PC160039.JPG

PC160040.JPG

PC160041.JPG

PC160042.JPG

PC160043.JPG

PC160044.JPG

PC160045.JPG

PC160046.JPG

PC160047.JPG

PC160048.JPG

PC170049.JPG

PC170050.JPG

Fig.1 – Pormenor de corte com “estratigrafia” de revolvimento

Fig.2 – Perfuração vertical para coluna de brita (1ª fase – cota de maior dureza)

Fig.3 – Reforço de betão no interior da enscadeira para melhor isolamento durante a tunelagem

Fig.4 – Interior da enscadeira – colocação de bombas de drenagem de água

Fig.5 – Areias resultantes dos dois primeiros metros da micro tunelamento

Fig.6 – Areias a serem expelidas pela desrenadora

Fig. 7 – Pormenor de dos muros-guia da câmara de captação (C1)

Fig. 8 – Conjunto de fragmentos de cerâmica recente encontrados na saída de terras da desarenadora